

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Электротранспорт – қулай, арзон, хавфсиз ва тезкор транспорт воситаси сифатида

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Ибодуллаев Аббосбек Алимардон ўғли

Аннотация: Электровоз атамасининг келиб чиқиши асосида русча электро ва воз(ить) – ташимок, сўз бирикмалари туради. Электровоз деганда кўпчиликнинг тасаввурида электр энергияси билан ҳаракатланадиган поезд гавдаланади. Аслида бу нотўғри хулоса эмас. Фан тилида айтадиган бўлсак, электровозлар асосан электр тармоғига контакт тармоғи билан боғланган ўзига ўрнатилган аккумуляторлардан энергия олиб ҳаракатланадиган локомотив ҳисобланади.

Annotation: The origin of the term *elektrovoz* is based on the Russian word *elektro* and *voz(it)* - to transport. In the imagination of many people, electric locomotive is a train that moves with electricity. In fact, this is not a false conclusion. Speaking in the language of science, electric locomotives are basically locomotives powered by built-in batteries that are connected to the electrical network by a contact network.

Калит сўзлар: Электровоз , тепловозлар, электр, поезд, локомотив.

Key words: Electric locomotive, locomotives, electricity, train, locomotive.

Электровоз атамасининг келиб чиқиши асосида русча электро ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

воз(ить) – ташимоқ, сўз бирикмалари туради. Электровоз деганда кўпчиликнинг тасаввурида электр энергияси билан ҳаракатланадиган поезд гавдаланади. Аслида бу нотўғри хулоса эмас. Фан тилида айтадиган бўлсак, электровозлар асосан электр тармоғига контакт тармоғи билан боғланган ўзига ўрнатилган аккумуляторлардан энергия олиб ҳаракатланадиган локомотив ҳисобланади. Агарда аккумуляторлар электр тармоғидан узиб қўйиладиган бўлса у ўзининг захира қуввати тугагунча ҳаракатда бўлади. Электровозлар ўзининг вазифаларига кўра магистрал ва манёврчи бўлади. Магистрал электровозлар юк ва йўловчиларга ёки уларнинг ҳар икковига баб-баравар хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Манёврчи электровозлар эса асосан темир йўл вокзалларида, станцияларида, саноат ва конларда ишлатилади. Шунингдек, электровозлар истеъмол қиладиган электр ток турига қараб, ўзгармас ва ўзгарувчан электр токида ишлайдиган турларга бўлинади. Бунда ўзгармас электр токида ишлайдиган электровозларнинг фойдали иш коэффенти анча юқорироқдир. Электровозларнинг ҳаракатланаши худди паровоз ва тепловозлар каби биринчи бўлиб турган локомотивнинг тортиш кучи орқали амалга оширилади. Лекин биринчи бўлиб турган электровоз локомотиви кучланишни янада ошириш учун бошқа вагонларда ўрнатилган контакт тармоғларидан фойдаланиши мумкин. Чунки, бутун поезд состави контакт тармоғи орқали электр токи манбаасига уланган. Яъни локомотив билан бирга барча вагонлар манбаадан қувват олиши ва қувватланиш имкониятига эга. Мабодо биронтаси ишламай қолса, бошқаси ишлашда давом этаверади. Инсониятнинг ақл-тафаккури билан бунёд

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этилган гидроэлектр станциялар, шамол электр станциялари, иссиқлик электр станциялари ва атом электр станцияларида электр энергиясини қайта-қайта ҳосил қилиш мумкин. Илмий ибора билан айтганда электр энергияси қайта тикланадиган энергия манбааларига эга. Шу ва бошқа далил-исботларга таяниб айтиш мумкинки, электр энергияси – келажак энергисидир. Чунки, у ҳар томонлама қулай ва афзалдир. Фикримизнинг исботи қуйидагиларда намоён бўлади¹:

- биринчидан, электр энергиясининг манбааси чераланмаган;
- иккинчидан, электр энергияси тикланадиган энергиядир. У инсон томонидан қайта-қайта ҳосил қилинаверади;
- учинчидан, электр энергияси нисбатан арзон туради;
- тўртинчидан, электр энергиясини истеъмолчига узлуксиз тарзда, жуда осон ва қулай усулларда етказиб бериш йўллари мавжуд;
- бешинчидан, ишлаб чиқарилган, етказиб берилган ва сарфланган электр энергиясининг аниқ ҳисоб-китобини юритиш имкониятлари бор;
- олтинчидан, электр энергиясидан фойдаланганда беҳуда сарф-харажатга, исрофгарчиликка йўл қўйилмайди;
- еттинчидан, электр энергиясининг инсон саломатлигига, экологияга ва атроф-муҳитга зарарли таъсири кам.

Электровозларнинг шу ва бошқа афзалликлари темир йўл транспорти

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

мавқейининг янада кўтарилишига олиб келди².

Энди электровозларнинг яратилиш тарихига қисқача тўхталиб ўтсак. Манбааларда «Биринчи магистрал электровоз 1932 йилда Россияда ясалган, кейинчалик такомиллаштириб борилган»³ дейилади. Бу тўғри маълумот. Ҳақиқатдан ҳам мазкур санада анчайин такомиллашган, темир йўлларда узок масофаларга бемалол ҳаракатланадиган электровозларнинг биринчи моделлари яратилган. Лекин, электр энергияси билан ҳаракатланадиган машиналарни яратишга бўлган уриниш XIX асрдаёқ бошланган бўлиб, унинг илк намуналари 1830 йилларда пайдо бўлганди. Биз бекорга машина сўзини кўлламадик. Чунки, улар электр энергияси билан ҳаракатлансада ҳали локоматив даражасигача такомиллаштирилмаган эди. Электр кучи билан тортадиган биринчи транспорт тури кўпроқ электромобилга ўхшаш бўлиб, келажакда яратилажак электровозлар ва электромобилларнинг ўтмишдошлари бўлган десак адашмаган бўламиз. Шундай транспорт воситаси дастлаб венгриялик кашфиётчи Аньоос Джделик томонидан йиғилганди. Ҳозирги кунда кўплаб мамлакатларда мавжуд бўлган трамвай транспорт воситасини ихтирочиси бўлиш шарафига немис инженери ва тадбиркори Вернер фон Сименс мушарраф бўлди. 1879 йилда бўлиб ўтган Германия саноат виставкасида Вернер фон Сименс ўзи ихтиро қилган электровозни тақдим этган. 1881 йилда Берлин шаҳрида биринчи электр токи

² Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

³ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 80-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

билан ҳаракатланадиган трамвай қурилди ва қатнови йўлга қўйилди. Худди шу йили Париж шаҳрида ҳам трамвай қатнови бошланди. 1885 йилда Англиянинг Блэкпул шаҳрида трамвайлар ҳаракати йўлга қўйилди. Ва шу тариқа аввал европада, кейин бошқа қитъаларда янги, арзон ва қулай бўлган электротранспорт воситаси бўлган трамвайлар тарқала бошлайди.

1890 йилда Буюк Британия давлатининг пойтахти Лондонда яна бир электротранспорт турига асос солинади. Шу йили Лондон шаҳридаги ер остидаги дастлабки электропоезд 16 та вагон-электровозлардан иборат бўлган. Мазкур электропоезд ер юзидаги биринчи метро транспорти бўлиб, орадан йиллар ўтгач янада такомиллашган, ривожланган. Ҳозирги кунга келиб қулай, арзон, хавфсиз ва албатта тезкор транспорт воситасига айланиб улгурган. Эслатиб ўтмоқ жоизки, метро жамоат транспорти ҳисобланади. Яъни, метро фақат йўловчилар ташишга мўлжалланган бўлиб, ҳозирда кўплаб мамлакатларда асосий жамоат транспорти воситаси ҳисобланади.

Адабиётлар

- Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
- Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 80-бет.
www.ziyouz.com кутубхонаси.

